

Porquê que a Comunidade de Utilizadores Finais é importante

Baseado no princípio da cocriação, o projeto *RethinkAction* expande continuamente a sua rede e incentiva os cidadãos (sociedade), os decisores (de políticas) e os setores (da economia) a tornarem-se agentes ativos e colaboradores. A Comunidade de Utilizadores Finais é vital para o sucesso do projeto *RethinkAction*, uma vez que o seu envolvimento e participação influenciam fundamentalmente o resultado da plataforma.

O que os usuários finais podem esperar do *RethinkAction*?

- Soluções de Adaptação e Mitigação baseadas no uso do solo (LAMS) catalogadas à escala local, da UE e global.
- Dados climáticos de alta resolução e mapas de uso do solo que visualizam os impactos e riscos das mudanças climáticas em cada estudo de caso.
- Um quadro de avaliação multiescala que simula:
 - 1) Cenários futuros consistentes em todas as escalas.
 - 2) Modelos dinâmicos de sistemas locais para a avaliação integrada de soluções.
 - 3) Uma função de upscaling para testar soluções à escala da UE e mundial (WILIAM IAM).

Tem interesse em participar? Envolve-se!

A sua região enfrenta desafios climáticos e está interessado em explorar Soluções de Adaptação e Mitigação baseadas no uso do solo? Então, inscreva-se para se tornar um membro da Comunidade de Utilizadores Finais.

Ao inscrever-se, não só receberá convites para eventos e oportunidades relacionados com o projeto, mas também terá acesso à rede europeia e mundial de pessoas e entidades, que contribuem ativamente para o desenvolvimento desta plataforma que apoiará a resolução de desafios locais e globais.

Ajude a tornar informação de alto nível sobre o uso dos solos e as alterações climáticas mais acessível à vida das pessoas. Junte-se à nossa comunidade de utilizadores finais:

- Ajude a moldar a direção em que o *RethinkAction* deve ser desenvolvido.
- Expanda e internacionalize a sua rede profissional.
- Receba convites exclusivos para reuniões de trabalho, sessões de formação e conferências organizadas pelo consórcio do projeto.

Inscreva-se aqui:

Ou visite: www.rethinkaction.eu/#engage

Uma plataforma para apoiar a tomada de decisão sobre o uso do solo.

Quer saber mais sobre o projeto *RethinkAction*?

Visite a nossa página: www.rethinkaction.eu

E siga-nos nas redes sociais: [@rethinkaction](https://www.instagram.com/rethinkaction)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Sobre

O **RethinkAction** financiado ao abrigo do Programa Horizonte 2020 (AG n.º 101037104). O projeto reúne treze parceiros de nove países, combinando vários domínios de especialização, tais como ciências sociais, ciência política, política baseada no uso dos solos, ciências ambientais, ciências atmosféricas, modelização das TIC, modelização de avaliação integrada, observação da Terra, climatologia e comunicação.

Objetivo

O principal objetivo do **RethinkAction** é envolver os cidadãos, sectores e os decisores políticos para participarem na transformação baseada no uso dos solos e apoiarem ativamente a adaptação e mitigação das alterações climáticas. Seis casos de estudo representativos do espaço europeu constituem a espinha dorsal do projeto **RethinkAction**. A fim de melhorar os resultados aos níveis da UE e global, os casos de estudo foram selecionados para representar a diversidade de zonas climáticas que ocorrem em todo o mundo. Juntamente com a nossa Comunidade de Utilizadores Finais, estamos a criar uma Plataforma de Avaliação Integrada que capacitará os cidadãos, setores e os decisores políticos para analisar as alterações climáticas e incorporar a ação climática nas políticas de uso dos solos que afetarão as nossas vidas nas próximas décadas.

Porquê o uso do solo?

Os solos fornecem a base para a subsistência humana e o bem-estar, incluindo serem um fornecedor de alimentos, água doce e vários outros serviços de ecossistema, bem como suportar a biodiversidade. O solo é simultaneamente uma fonte e um sumidouro de gases com efeito de estufa e desempenha um papel fundamental na troca de energia, água e aerossóis entre a superfície terrestre e a atmosfera. Os ecossistemas terrestres e a biodiversidade são vulneráveis, em diferentes graus, às alterações climáticas em curso, bem como às condições meteorológicas e aos extremos climáticos. A gestão sustentável dos solos pode contribuir para reduzir os impactos negativos de múltiplos fatores de tensão, incluindo as alterações climáticas, nos ecossistemas e nas sociedades.

Fonte: Relatório Especial do IPCC sobre Alterações Climáticas e Terra, 2019

Como é que a Plataforma de Avaliação Integrada beneficia os utilizadores?

A Plataforma de Avaliação Integrada (IAP) de fácil utilização fornecerá informações claras e relevantes sobre as alterações climáticas e aumentará a sensibilização geral para as Soluções de Adaptação e Mitigação baseadas no uso dos Solos (LAMS). Além disso, permitirá aos utilizadores aceder a LAMS conectando as escalas local, europeia e global, com base nos seis casos de estudo representativos. Dentro desta abordagem, o **RethinkAction** visa criar um entendimento para as mudanças políticas e sociais. Ao desenvolver soluções através de processos participativos, o projeto também promove a participação ativa na ação climática por parte dos decisores, setores e cidadãos na Europa.

Catálogo de soluções de Adaptação e Mitigação baseadas no uso dos Solos (LAMS)

O catálogo LAMS, que será integrado como parte da plataforma, combina um conjunto de 60 soluções em diferentes setores que estão diretamente relacionados com o uso do solo. Estes incluem: agricultura, silvicultura, energia, desenvolvimento urbano, gestão da água, entre outros.

O catálogo pretende ajudar os utilizadores finais a tomar decisões informadas sobre alterações positivas no uso dos solos que respondem diretamente aos desafios climáticos locais, como por exemplo: Como podem os agricultores adaptar as suas práticas às mudanças nos padrões de precipitação nas suas regiões? Que tecnologias de energias renováveis podem as regiões aplicar para reduzir as emissões e alcançar a independência energética local? O que podem os cidadãos fazer para reduzir o seu impacto nas alterações climáticas?

Análise ao nível local

O projeto **RethinkAction** centra-se em regiões de nível NUTS 2 e NUTS3, mas inclui também informações ao nível da ilha (Açores) e poderá vir a incluir dados a nível municipal. Após uma apresentação inicial dos problemas regionais, a plataforma permite aos utilizadores compreender os riscos mais relevantes com base nas variáveis climáticas principais associadas às alterações climáticas.

De seguida, a análise do problema estabelecerá a base sobre a qual será a viabilidade da LAMS, podendo ser testada no LAMS Catalogue Explorer para cada região em termos de aplicabilidade, perceção e prioridades.

Numa terceira fase, cada modelo de simulação dinâmica de sistemas local poderá apresentar diferentes cenários de ação política para prever resultados sobre os impactos da LAMS em todos os setores (por exemplo, ambiente, social, economia, etc.).

Isto ajudará os utilizadores a:

- Compreender o contexto no seu território e detetar os principais riscos climáticos (sensibilizar).
- Testar a aplicabilidade de LAMS e compreender as suas características.
- Calcular benefícios e oportunidades das soluções: impactos da aplicação de LAMS na região selecionada antes e depois de sua implementação.

Análise ao nível da EU/Global

As LAMS avaliadas a nível local poderão ser aplicadas a nível da UE/global através de uma simulação com um Modelo de Avaliação Integrada de dinâmica de sistemas [modelo WILLIAM].

Isto contribuirá para:

- Conceber e avaliar os impactos das políticas de uso do solo à escala da UE e à escala global.
- Fomentar a ação local e a ação colaborativa.
- Compreender as consequências da inação e da ação retardada.

O que aconteceria se as LAMS avaliadas a nível local ...

Simulação com modelo de avaliação integrado de dinâmica de sistemas [WILLIAM]

Replicação de soluções a larga escala

... fossem aplicadas ao nível EU/global em todas as localizações viáveis?

